

СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

Мадиев Азизбек Мамасоат угли

Студент химического факультета Термезского государственного университета

У'розова Огилой Файзуллаевна

Студент химического факультета Термезского государственного университета

Эшдавлатова Мухлиса Алим кизи

Студент химического факультета Термезского государственного университета

Представлены сведения о золь-гель технологии формирования гибридных материалов из зольей. Определены достоинства метода. Рассмотрены золь-гель процессы с участием кремнийорганических соединений. Проанализирован многолетний опыт отечественных и зарубежных ученых по получению продуктов золь-гель синтеза на основе кремнийорганических мономеров. Описан способ получения органо-неорганических композитов на основе тетраэтоксисилана и азотсодержащих гетероциклических полимерных соединений. Приведен химический состав и некоторые характеристики синтезированных гибридных материалов. Исследованием сорбционной активности композитов подтверждено сохранение функциональных свойств азотистых полиоснований в составе полученных композитов.

Ключевые слова: золь-гель синтез, гибридные композиты, тетраэтоксисилан, азотсодержащие полимерные соединения.

ВВЕДЕНИЕ

Гибридные органо-неорганические композиты представляют собой чрезвычайно интересные с практической точки зрения объекты. Этот интерес определяется необычным сочетанием различных по химической природе блоков, придающих таким материалам принципиально новый комплекс свойств. Возможные области использования структурированных композитов простираются от медицины и биотехнологий до телекоммуникационных

систем и топливных элементов нового поколения. Широкие перспективы в создании органо-неорганических гибридных композитов открывает золь-гель синтез с участием алкоксисила-новиполивинильных производных азотсодержащих гетероциклических соединений. Продукты такого синтеза представляют собой самостоятельный класс самоорганизующихся гибридных материалов полифункционального назначения. Структура композитов, получаемых в результате гидролитической поликонденсации кремнийорганических мономеров в присутствии органических полимеров, определяется меж-фазным взаимодействием между кремниевыми и органическими блоками.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

Широкое применение золь-гель синтеза в науке и технике обусловлено целым рядом преимуществ данного метода по сравнению с традиционным путем получения материалов из порошков. Это, прежде всего, легкость очистки исходных компонентов, проведение золь-гель синтеза при низких температурах, высокая степень гомогенности в мультикомпонентной системе, а также возможность получения некристаллических систем, синтез которых традиционным методом приводит либо к разделению фаз, либо к кристаллизации. Создание покрытий и материалов методом золь-гель синтеза интенсивно изучается с середины 50-х годов прошлого столетия. Развитие золь-гель технологии на основе алкоксисоединений базировалось на фундаментальных работах советских кремнеоргаников: И.В. Гребенщикова, К.А. Андрианова, М.Г. Воронкова, А.И. Борисенко, В.Я. Шевченко и др. [1–5]. В настоящее время это направление продолжает активно развиваться, при этом большое внимание уделяется разработке путей синтеза органо-неорганических гибридных материалов. Технология золь-гель синтеза композитов позволяет вводить в химически инертную и термически стабильную кремнеземную матрицу практически любые органические мономеры, олигомеры и полимеры. Образующиеся при этом органо-неорганические гибриды могут использоваться в самых различных

технологических формах – в виде объемных блоков, тонких пленок, волокон, покрытий на различных подложках. Несомненным достоинством органико-неорганических гибридных материалов является возможность сочетания высокой термической и химической стабильности неорганической матрицы и практически полезных функциональных свойств органического компонента. Введение неорганических наполнителей в полимерную матрицу повышает ее прочность и жесткость, а иногда и определяет конечные характеристики материала. Как известно, золь – это коллоидная суспензия тонкодисперсных твердых частиц в жидкости [6]. Гель из полимерного золя образуется в процессе полимеризации мономеров и полимеров, находящихся в жидкой фазе. При образовании коллоидного геля неорганические частицы дисперсной фазы под воздействием дисперсионных сил притяжения слипаются друг с другом, также как и в случае полимерного золя, образуя остов неорганического полимера. Коллоидные гели образуются за счет ван-дер-ваальсовых сил притяжения между частицами [7]. Согласно современным представлениям формирование геля из золя начинается с образования фрактальной структуры и роста фрактальных агрегатов до момента столкновения их друг с другом. Термином «золь-гель процесс» обычно обозначают технологию получения технически ценных неорганических и элементоорганических полимеров и материалов (катализаторы, адсорбенты, композиты) на основе превращения гомогенных растворов в золь и далее в гель. Основой процессов геле- и пленкообразования исходя из алкоксидов кремния и металлов, являются реакции их гидролитической поликонденсации [4, 7], протекающие в три важнейших стадии (схемы 1–3). В золь-гель системах на основе алкоксидов кремния и металлов подобные реакции протекают достаточно быстро, в конечном итоге (при термоллизе образовавшегося ксерогеля) практически до полного исчезновения ОН- и ОР- групп. В этих случаях конечными продуктами золь-гель процесса оказываются диоксид кремния, оксиды или силикаты металлов.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИ-ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЗОЛЕЙ

В настоящее время разработано несколько путей золь-гель синтеза органо-неорганических материалов, а именно:

1. Исторически первый метод получения гибридных органо-неорганических нанокомпо-зитов органически модифицированных сили-катов (ормосилов) – основан на взаимо-действии пералкоксипроизводных Si, Ti, B, Al, Ge, Sn и др. с органилтриалкоксисиланами об-щей формулы $R_4-mSi(CR')_m$ ($m=3,2$). Оормосилы это наиболее многочисленный класс наноги-бридов, формируемых за счет реакции гидро-литической поликонденсации алкоксидов где R–алкил, предпочтительно C_2H_5 , CH_3 (схема 4) [8]

Гидролиз с образованием силанолов:

Первое и наиболее подробное исследова-ние закономерностей протекания золь-гель процесса осуществлено при изучении гидроли-тической поликонденсации тетраэтоксисилана,приводящей к формированию поликремневых кислот низкой молекулярной массы или гидра-титированного силикагеля. Механизм этого про-цесса заключается в последовательных и па-раллельных реакциях гидролиза и поликонденсации с образованием силоксановых связей . Рост связей $[Si-O-Si]$ происходит по всемнаправлениям. В конечном итоге формируется пространственно-сшитая полиси-локсановая сетка силикагеля большой молеку-лярной массы:

Гидролиз ТЭОС ускоряется под действием кислотных и основных катализаторов. В кислых растворах скорость реакции гидролиза пропорциональна концентрации тетраэтоксисилана, кислоты и воды. При этом

скорость поликонденсации образующихся силанолов значительно превышает скорость гидролиза тетраэтоксисилана. В современных исследованиях в качестве катализаторов золь-гель синтеза с участием тетраалкоксисиланов предлагается использовать ряд органических кислот и их производных. Это позволяет более тонко регулировать кислотность среды, а следовательно, скорость отдельных стадий гелеобразования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гребенщиков И.В. Поверхностные свойства стекла // Строение стекла / Под ред. Безбородова. М.: Госхимиздат, 1933. С. 101–116.
2. Андрианов К.А. О механизме образования и превращения кремнийорганических полимеров // Успехи химии. 1955. Т. 24, N 4. С. 430–439.
3. Воронков М.Г., Шорохов Н.В. Применение растворов строительных материалов // Информационно-технический листок. Строительная промышленность. 1956. N 2. 22 с.
4. Борисенко А.И., Николаева Л.В. Тонкие стеклоэмалевые и стеклокерамические покрытия. Л.: Наука, 1970. 70 с.
5. Шевченко В.Я. Введение в техническую керамику. М.: Наука, 1993. 113 с.
6. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. СПб: Химия, 1995. 399 с.
7. Brinker C.J., Scherer G.W. Sol-Gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. San Diego: Academic Press, Inc., 1990. 908 p.
8. Lebedeva O.V., Pozhidaev Yu.N., Shaglaeva N.S., Pozdnyakov A.S., Bochcareva S.S. Polyelectrolytes Based on Nitrogenous Bases // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2010. Vol. 44, N 5. P. 786–790.
9. Pintero M., La Rosa-Fox N.D., Erce-Montilla R., Esquivias L. Small angle neutron scattering study of PbS quantum dots synthetic routes via sol-gel // J. Sol-Gel Sci. Tech. 2003. Vol. 26, N 1–3. P. 527–531.
10. Schubert U. Silica-based and transition metal-based inorganic-organic hybrids materials - a comparison // J. Sol-Gel Sci. Tech. 2003. Vol. 26, N 1–3. P. 47–55.